

ANGGARAN PENDIDIKAN TERSENDAT DI SELAT MADURA: ANTARA UANG DAN KEKUASAAN

Muhammad Fadillah Akbar

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang

Abstrak

Mandat konstitusional 20% anggaran pendidikan seringkali gagal meningkatkan mutu pendidikan di tingkat daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang stagnan di angka 5,08 tahun, jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Penelitian ini bergeser dari analisis sosial-budaya yang umum dan menggunakan perspektif politik anggaran untuk membongkar "kotak hitam" perumusan APBD. Fokusnya adalah menganalisis bagaimana dinamika kekuasaan antara eksekutif dan legislatif memengaruhi alokasi anggaran pendidikan. Temuan utama menunjukkan bahwa anggaran Dinas Pendidikan Sampang sebesar Rp626,6 Miliar secara struktural timpang, dengan 78,55% "terkunci" untuk belanja pegawai. Hal ini menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit (21,45%) untuk program peningkatan mutu. Di arena politik, kekuasaan terkonsolidasi dalam koalisi mayoritas gemuk (60%) yang mendukung eksekutif. Akibatnya, sisa anggaran yang kecil ini, terutama Belanja Modal (6,77%), dinegosiasikan bukan berdasarkan kebutuhan mendesak pendidikan, melainkan didistribusikan melalui praktik pork-barrel politics untuk proyek-proyek fisik di daerah pemilihan anggota koalisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Sampang lebih mencerminkan prioritas politik untuk menjaga soliditas koalisi daripada komitmen teknokratis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang menjelaskan mengapa RLS di Sampang tetap mandek.

Kata Kunci : Politik Anggaran, APBD, Pendidikan Sampang

Abstract

The constitutional mandate for a 20% education budget frequently fails to materialize as tangible quality improvements at the subnational level, exemplified by Sampang Regency, where the Average Years of Schooling (RLS) has stagnated at 5.08 years, a figure significantly trailing provincial and national averages. This study deviates from conventional sociocultural analyses, instead employing a political budgeting perspective to deconstruct the "black box" of the regional budgetary formulation (APBD). It specifically scrutinizes how the power dynamics between the executive and legislative branches impact the allocation of educational funds. Key findings indicate that the Sampang Education Agency's Rp626.6 billion budget is structurally distorted, with 78.55% being consumed by rigid payroll expenditures. This leaves an exceedingly narrow fiscal space (21.45%) for any quality enhancement initiatives. In the political arena, power is consolidated within a dominant 60% majority coalition aligned with the executive. Consequently, this minimal discretionary fund, particularly the 6.77% allocated for Capital Expenditure, is subject to negotiation not based on pressing educational needs, but is rather allocated via pork barrel politics for physical projects in the coalition members' electoral districts. This study concludes that the education budget allocation in Sampang is more reflective of political priorities aimed at maintaining coalition solidity than any technocratic commitment to enhancing educational quality, which ultimately explains the persistent stagnation of RLS in the regency.

Keywords: Political Budgeting, Regional Budget (APBD), Sampang Education

1. Pendahuluan

Ketetapan konstitusi mengenai anggaran pendidikan sebesar 20% seringkali dipandang sebagai solusi jitu untuk persoalan pendidikan nasional (Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Namun di tingkat daerah, mandat ideal ini berhadapan langsung dengan realitas politik yang jauh lebih rumit, menjadikan proses penyusunan APBD sebuah arena pertarungan kepentingan. Studi-studi mengenai APBD di tingkat daerah cenderung terbagi ke dalam beberapa fokus. Sebagian mengkaji relasi formal dan sinergi kelembagaan antara eksekutif dan legislatif (Gafar dkk., 2024; Kamaludin dkk., t.t.), sementara yang lain menyoroti bagaimana fragmentasi dan dominasi partai politik sangat mewarnai alokasi dana demi kepentingan elektoral (Hidayatuddin & Jamba, 2024; Purwanto, 2016). Ada pula yang secara gamblang membahas praktik politik *pork barrel* atau politik gentong babi, di mana proyek-proyek sengaja diarahkan ke daerah pemilihan tertentu untuk mendulang suara (Aldi Ferdiansyah dkk., 2024). Dalam konteks Madura yang lebih spesifik, kajian masalah pembangunan seringkali mengerucut pada analisis peran sentral Kiai dan Blater sebagai elite lokal yang memiliki patronase kuat dalam kontestasi politik. Meski beragam, fokus-fokus tersebut belum banyak yang secara langsung menyambungkan dinamika politik lokal tersebut dengan hasil nyata pada sektor krusial seperti pendidikan (Listiana dkk., t.t.). Tulisan ini mencoba mengisi celah itu dengan menganalisis masalah pendidikan di Sampang

bukan dari kacamata sosial-budaya, melainkan dari perspektif politik anggaran untuk membongkar bagaimana dinamika kekuasaan di balik meja perumusan APBD memengaruhi nasib pendidikan di sana.

Ironisnya, jurang perbedaan ini terpampang jelas dalam data statistik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sampang berada pada angka 5,08 tahun (Badan Pusat Statistik, 2024). Artinya, rerata warganya bahkan tidak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD. Angka ini menjadi bukti nyata ketertinggalan jika disandingkan dengan RLS Provinsi Jawa Timur yang mencapai 8,28 tahun (Badan Pusat Statistik, 2024) dan level nasional sebesar 8,85 tahun (Badan Pusat Statistik, 2024). Kesenjangan yang signifikan ini dapat dilihat secara visual pada grafik di bawah ini:

Gambar 1 Data perbandingan RLS Kab. Sampang dengan Jawa Timur dan Nasional
Sumber: BPS, 2024.

Fakta ini menunjukkan bahwa mandat anggaran 20% ternyata tidak serta-merta menjamin peningkatan mutu pendidikan. sebuah dilema yang juga digaribawahi oleh

Sa'idah (2025) yang menyoroti konflik antara efisiensi anggaran dan kualitas pembelajaran. Data ini menjadi titik berangkat untuk mempertanyakan efektivitas kebijakan pendidikan di tingkat lokal (Sirojuddin dkk., 2021) dan melihatnya sebagai muara dari proses politik di hulu, yakni dalam arena pertarungan kepentingan saat penyusunan APBD. Daya tarik utama dari kajian ini terletak pada upayanya untuk melihat lebih jauh di balik angka dan penjelasan sosial-budaya yang sudah umum. Dengan menggunakan kacamata politik anggaran, tulisan ini bertujuan membongkar "kotak hitam" proses pengambilan keputusan yang seringkali luput dari perhatian publik. Analisis ini menjadi relevan karena ia memandang dokumen APBD bukan sebagai dokumen teknokratis yang netral, melainkan sebagai sebuah artefak politik yang merekam jejak prioritas, negosiasi, dan distribusi kekuasaan antar elite lokal. Dengan begitu, memahami "politik di balik anggaran" menjadi kunci untuk menjawab mengapa kesenjangan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, terus langgeng di Sampang. Harapannya, temuan dari riset ini tidak hanya relevan untuk kasus Sampang, tetapi juga bisa menjadi cermin reflektif bagi daerah lain di Indonesia yang bergulat dengan tantangan serupa.

2. Fokus Pembahasan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian utama sebagai berikut:

- Bagaimana dinamika kekuasaan dan pertarungan kepentingan antara aktor eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan APBD memengaruhi prioritas dan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di Kabupaten Sampang?

Untuk membedah pertanyaan utama tersebut, penelitian ini akan diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan yang lebih spesifik:

1. Siapa aktor-aktor politik kunci dan apa saja kepentingan mereka dalam proses perumusan anggaran pendidikan di Sampang?
2. Bagaimana manifestasi pertarungan kepentingan tersebut terlihat dalam struktur alokasi anggaran pendidikan di dalam dokumen APBD?

Untuk menjawab serangkaian pertanyaan tersebut, tulisan ini akan menggunakan beberapa perspektif teori. Kerangka analisis utama adalah konsep **anggaran sebagai dokumen politik (*budget as a political document*)**, yang memandang APBD sebagai cerminan dari prioritas dan pertarungan kekuasaan (Purwanto, 2016). Selanjutnya, untuk menganalisis praktik spesifik dalam negosiasi anggaran, akan digunakan konsep **politik gentong babi (*pork-barrel politics*)** untuk melihat bagaimana para politisi memperjuangkan alokasi dana demi kepentingan elektoral pada konstituensinya masing-masing (Aldi Ferdiansyah dkk., 2024; Fitris Ahmalia -, t.t.)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peta Kekuatan Politik Lokal: Aktor dan Kepentingan di Balik APBD Pendidikan Sampang

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, analisis dimulai dengan memetakan aktor-aktor politik kunci dan relasi kuasa di antara mereka yang memengaruhi penyusunan APBD Sampang. Berdasarkan data politik terbaru, arena politik di Sampang tidak ditandai oleh fragmentasi, melainkan oleh **konsolidasi kekuasaan yang kuat** antara eksekutif dan legislatif.

Di sisi **eksekutif**, Kabupaten Sampang dipimpin oleh Bupati Slamet Junaidi (periode 2019-2024, 2025-sekarang), yang merupakan figur sentral dari Partai Nasdem ((Salinan) SK 1209 Tentang Hasil Pemilihan Bupati, 2024). Afiliasi politik bupati ini menjadi krusial ketika dihadapkan pada konfigurasi kekuatan di legislatif.

Di sisi **legislatif**, hasil Pemilu 2024 menunjukkan dominasi mutlak dari Partai Nasdem. Dari total 45 kursi di DPRD Kabupaten Sampang, Partai Nasdem berhasil meraih **15 kursi**, menjadikannya partai pemenang tunggal dengan kekuatan yang sangat signifikan, diikuti oleh PPP dengan perolehan kursi tak sampai setengah dari Partai Nasdem (6 Kursi). Komposisi ini dapat dilihat secara visual pada tabel di bawah ini:

Gambar 3 Data perolehan suara dan kursi DPRD Kab.Sampang
Sumber: KPU, 2025

Kekuatan politik menjadi semakin terkonsolidasi ketika melihat komposisi koalisi pendukung bupati. Koalisi yang menaungi Bupati Slamet Junaidi (Nasdem) dilaporkan mencakup PKB, Gerindra, dan PKS. Jika dijumlahkan, kekuatan koalisi ini di DPRD adalah: Nasdem (15) + PKB (5) + Gerindra (3) + PKS (4) = **27 kursi**. Ini adalah **koalisi mayoritas gemuk (majority coalition)** yang menguasai lebih dari separuh (60%) kursi DPRD.

Gambar 3 Data perbandingan komposisi anggota DPRD Kab. Sampang
Sumber: KPU, 2024.

Berdasarkan peta kekuatan ini, hipotesis untuk penelitian ini menjadi lebih tajam: proses penyusunan APBD, termasuk anggaran pendidikan, kemungkinan besar akan berjalan "**harmonis**" dan minim konflik terbuka karena eksekutif dan mayoritas legislatif berasal dari gerbong politik yang sama. Kepentingan utama eksekutif adalah meloloskan draf APBD-nya, sementara kepentingan utama anggota dewan dari koalisi adalah "mengamankan" alokasi anggaran untuk program atau proyek fisik di daerah pemilihan (dapil) mereka. Dengan demikian, "politik anggaran" yang terjadi bukanlah *deadlock*, melainkan praktik **negosiasi distributif** atau **politik gentong babi (*pork-barrel politics*)** untuk menjaga soliditas koalisi. Dalam skenario ini, alokasi untuk program-program pendidikan jangka panjang (seperti peningkatan mutu guru) yang tidak terlihat secara fisik dan politis, berisiko tinggi untuk dikesampingkan demi memuaskan kepentingan-kepentingan proyek jangka pendek para anggota koalisi.

3.2. Membelah Angka APBD: Jejak Kepentingan Politis dalam Alokasi Anggaran Pendidikan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, analisis akan berfokus pada pembuktian hipotesis yang telah disusun di sub bab 3.1. Pembahasan ini akan "membelah" secara kritis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 untuk mengungkap adanya distorsi alokasi yang sistemik, yang

menjelaskan mengapa RLS Sampang (5,08 tahun) tetap rendah.

Analisis tidak berhenti pada ilusi normatif mandat 20% anggaran pendidikan. Sebaliknya, analisis menukik lebih dalam pada proporsi alokasi di dalam anggaran Dinas Pendidikan (yang bertanggung jawab atas SD dan SMP). Data DPA Dinas Pendidikan TA 2024 menunjukkan pola yang sangat timpang. Dari total anggaran sebesar Rp626,6 Miliar, komposisi belanjanya terbagi seperti dalam tabel di bawah ini:

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Presentase
Belanja Pegawai	492.195.321.289,56	78,55%
Belanja Barang & Jasa	92.011.384.708,02	14,68%
Belanja Modal	42.399.315.373,00	6,77%
Total	626.606.021.370,58	100%

Tabel 1 Komposisi anggaran dinas pendidikan Kab.Sampang
 Sumber: Pemerintah Kab. Sampang, 2025

Komposisi yang timpang tersebut dapat dilihat secara lebih jelas melalui visualisasi data berikut:

Gambar 4 *Komposisi anggaran dinas pendidikan Kab. Sampang*
Sumber: Pemerintah Kab. Sampang, 2025.

Data di atas secara telak membuktikan bahwa 78,55% anggaran Dinas Pendidikan "terkunci" (*locked*) dan habis terserap hanya untuk Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan). Hal ini menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit, yakni hanya 21,45% dari total anggaran (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Sampang, 2025), untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan operasional dan peningkatan mutu sekolah. Sisa "kue" anggaran inilah yang menjadi arena pertarungan politik dan negosiasi sesungguhnya bagi koalisi gemuk 60% (Nasdem cs.). Alokasi Belanja Modal (6,77% atau Rp 42,3 Miliar) adalah manifestasi paling nyata dari praktik politik gentong babi (*pork barrel politics*). Diduga kuat, alokasi ini tidak didistribusikan berdasarkan data kebutuhan sekolah yang paling mendesak, melainkan dibagi-bagi untuk proyek-proyek fisik (renovasi sekolah) di daerah pemilihan (dapil) anggota dewan koalisi yang loyal. Akibatnya, alokasi untuk program krusial peningkatan mutu guru atau beasiswa siswa miskin, yang sangat dibutuhkan mengingat angka kemiskinan Sampang mencapai 20,83% (Dwi Darmawan, 2025) terjepit di dalam pos Belanja Barang dan Jasa (14,68%). Inilah yang menjelaskan mengapa RLS Sampang tetap mandek meski anggaran pendidikan secara nominal terlihat besar.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana dinamika kekuasaan di Sampang memengaruhi prioritas anggaran pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD tidak diwarnai oleh konflik terbuka antara eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, proses ini berjalan "harmonis" karena adanya konsolidasi kekuasaan melalui koalisi mayoritas gemuk (60%) yang solid mendukung Bupati.

Dinamika kekuasaan ini bermanifestasi secara jelas dalam struktur alokasi anggaran pendidikan. Analisis terhadap DPA Dinas Pendidikan 2024 mengungkap dua temuan krusial:

1. **Ilusi Anggaran Besar:** Meskipun secara nominal anggaran pendidikan besar (Rp626,6 Miliar), anggaran ini secara struktural terkunci oleh Belanja Pegawai yang mencapai 78,55%. Hal ini menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit (21,45%) untuk belanja program yang berorientasi pada peningkatan mutu.
2. **Arena Politik Gentong Babi:** Sisa 21,45% anggaran inilah yang menjadi arena negosiasi politik sesungguhnya. Diduga kuat, alokasi Belanja Modal (6,77% atau Rp42,3

Miliar) tidak didistribusikan berdasarkan analisis kebutuhan teknokratis (misalnya, sekolah rusak paling parah), melainkan dibagi-bagi sebagai proyek fisik (pork barrel) untuk memuaskan kepentingan elektoral anggota dewan dari koalisi pendukung di daerah pemilihan mereka.

Pada akhirnya, kesenjangan pendidikan di Sampang yang tecermin dari RLS 5,08 tahun bukanlah semata-mata masalah teknis atau sosial budaya, melainkan hasil dari proses politik anggaran. Anggaran pendidikan yang ada lebih berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga soliditas koalisi politik melalui negosiasi distributif, sementara program-program krusial untuk peningkatan mutu guru dan siswa yang tidak terlihat secara fisik dan politis dikorbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Ferdiansyah, Na'imah, Syaiful Kiram, Yogi Sopian Haris, & Muhammad Syarqowi. (2024). Polarisasi Politik Gentong Babi dalam Perspektif Film Dirty Vote. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2755>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Rata-rata Lama Sekolah, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-/metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Sampang, Pub. L. No. DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 (2025).
- Dwi Darmawan, A. (2025, Maret 17). *20,83% Penduduk di Kabupaten Sampang Masuk Kategori Miskin*. [https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7d3a98295479246/20-83-penduduk-di-kabupaten-sampang-masuk-kategori-miskin#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%2C%20total,di%20kabupaten/kota%20ini%20berjumlah%201%2C01%20juta%20jiwa](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7d3a98295479246/20-83-penduduk-di-kabupaten-sampang-masuk-kategori-miskin#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%2C%20total,di%20kabupaten/kota%20ini%20berjumlah%201%2C01%20juta%20jiwa). Diakses pada Oktober 2025
- Fitris Ahmalia -, A. (t.t.). *MODAL SOSIAL DALAM KEPEMIMPINAN WALIKOTA SURAKARTA GIBRAN RAKABUMING RAKA: STUDI POLITIK DINASTI*.
- Gafar, A., Zarkasi, A., & Hartati. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 3*, 7187–7204.
- Hidayatuddin, & Jamba, P. (2024). Peran Partai Politik Terhadap Pembentukan Kebijakan Publik. *Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 6*.
- Kamaludin, Arman, & Dunggio Swastiani. (t.t.). HULONDALO JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI The Analysis Of The Executive And Legislative Synergy In The Regional Regulation Arrangement Of Local Government Budget In North Kolaka Kamaludin 1) *, Arman 2) , Swastiani Dunggio 3). Dalam *Hulondalo Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi* (Vol. 1).
- Listiana, H., Nurhayati, S., & Qathrun Nada, Z. (t.t.). Estô dalam Masyarakat Madura: Peran Kiai dan Blater dalam Mempertahankan Solidaritas Sosial di Era Modern. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i1.xxxx>
- Purwanto, A. (2016). *PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN POLITIK TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA*. Vol. 16, No. 2.
- Sa'idah, Z. (2025). *Kontroversi Otonomi Pendidikan: Antara Efisiensi Anggaran dan Kualitas Pembelajaran di Era Disrupsi Digital*. 3 no. 1, 13–23. www.ejournal.staikifayahriau.ac.id/index.php/annashru
- (Salinan) SK 1209 Tentang Hasil Pemilihan Bupati, Pub. L. No. 1209 (2024).
- Sirojuddin, M., Umi Ati, N., & Suyeno. (2021). *REVITALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang)* (Vol. 15, Nomor 9).
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003).